

VOLEYBOL MASHG'ULOTLARIDA VOSITA VA USULLARNI QO'LLASH SAMARADORLIGI

G. X. Salixova

O'zDJTSU dotsenti.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada voleybol mashg'ulotlarida samarali vosita va usullarni qo'llash samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot sport maktablarida voleybol bilan shug'ullanayotgan yosh sportchilarning tezkorlik sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu jarayonda samarali metod va uslublarni aniqlash va ularning natijadorligini baholash maqsad qilingan. Shuningdek, maqolada zamonaviy voleybolning jismoniy tayyorgarlikka qo'yiladigan talablariga, tezlik-kuch sifatlarini shakllantirish metodlariga va ularning yosh sportchilarga ta'siriga e'tibor qaratilgan. Tadqiqot davomida ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatishlar, test sinovlari va statistik metodlar qo'llanilgan. Maqolada yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va sport natijalarini yaxshilash bo'yicha muhim tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: voleybol, jismoniy tayyorgarlik, tezkorlik, kuch, sport mashg'ulotlari, sport metodikasi, pedagogik nazorat, reaksiya, harakat koordinatsiyasi, tezlik-kuch sifati.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется эффективность использования эффективных средств и методов в тренировках по волейболу. Исследование направлено на развитие качеств ловкости у юных спортсменов, занимающихся волейболом в спортивных школах, и в этом процессе направлено на выявление эффективных методов и методов и оценку их эффективности. Также в статье рассматриваются требования к физической подготовке современного волейбола, методы формирования скоростно-силовых качеств и их влияние на юных спортсменов. В ходе исследования использовался анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, тесты и статистические методы. В статье содержатся важные рекомендации по улучшению физической подготовленности и спортивных результатов юных волейболистов.

Ключевые слова. волейбол, физическая подготовка, быстрота, сила, спортивная подготовка, спортивная методика, педагогический контроль, реакция, координация движений, скоростно-силовые качества.

ABSTRACT:

This article analyzes the effectiveness of using effective tools and methods in volleyball training. The study is aimed at developing the speed qualities of young athletes involved in volleyball in sports schools, and in this process, the goal is to identify effective methods and techniques and evaluate their effectiveness. The article also focuses on the requirements of modern volleyball for physical training, methods for forming speed-strength qualities and their impact on young athletes. During the study, an analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observations, tests and statistical methods were used. The article provides important recommendations for improving the physical training and sports results of young volleyball players.

Keywords: volleyball, physical training, speed, strength, sports training, sports methodology, pedagogical control, reaction, coordination of movements, speed-strength qualities.

Serquyosh o'lkamizda istiqlolning dastlabki kunlaridan boshlab xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish, o'zida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, aqliy va jismoniy uyg'unlikni mujassamlashtiradigan barkamol insonni tarbiyalashga birinchi darajali ahamiyat berib kelinmoqda. Bu O'zbekistonda madaniyat, ta'lim, sport sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı tub islohatlarning bosh maqsadiga aylangan.

Davlatimiz rahbari mamlakatimizda sportni rivojlantirish, jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda asl olimpiya qadriyatlari- ma'naviy barkamollik va jismoniy go'zallik, matonat va iroda, halollik va bag'rikenglik, do'stlik va birodarlik g'oyalarining katta amaliy ahamiyatini ta'kidlaydilar. Bu beqiyos g'amxo'rliklarga javoban jahonda hech kimdan kam bo'lmaydigan iste'dodli, mohir, matonatli sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda, olimpiya o'yinlarida yangi-yangi shonli g'alabalarni qo'lga kiritib, O'zbekiston shuhratiga shuhrat qo'shishlari, Vatanimiz nomini butun dunyoda yanada mashhur qilishlari shak-shubhasizdir.

Sport maktablarining voleybol bo'yicha o'quv-mashq bosqichida shug'ullanayotgan sportchilari uchun samarali vosita va usullarni qo'llash uslubiyatini ishlab chiqish va samaradorligini aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Yosh voleybolchilarining tezkorlik sifatlarini rivojlanganlik darajasini aniqlash;
2. Yosh voleybolchilarining tezkorligini rivojlantirish uchun samarali vosita va usullarni qo'llash uslubiyatini samaradorligini aniqlash.

Mustaqillik sharofati bilan O'zbekiston Respublikasi sportchilari ham jahon sport maydonlarida, xalqaro sport musobaqalarining eng oliysi hisoblangan-Olimpiadada o'z davlatlari nomini jahonga tanitish baxtiga muvaffaq bo'ldilar. Barselonadan boshlab Olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lgan sportchilarimiz sharafiga O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i ko'tarilib, davlat madhiyasi ijro etila boshlandi.

1992 yil 21 yanvarda Toshkentda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining ta'sis konferensiyasi bo'lib o'tdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining 1993 yil sentyabrida bo'lib o'tgan 101-sessiyasida O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tomonidan XOQning teng huquqli a'zosi sifatida tan olindi.

Zamonaviy sport amaliyotida jismoniy tayyorgarlik, jumladan, tezkorlik sifatini rivojlanganlik darajasini yuksak cho'qqilarga olib chiquvchi va samarali mashqlar yordamida shu sifatni maqsadga muvofiq shakllantirish uslubini ishlab chiqishga qaratilgan. Ish mavzusidan joy olgan bu- muayyan sifatlarni baholashda qo'llaniladigan meyo'riy test mashqlarining qiymatini o'rganishdan iboratdir. Ko'pgina tadqiqotlarda mazkur masalaga deyarli e'tibor qaratilmagan.

Zamonaviy voleybolda samarali o'yin ko'rsatish va yuqori natijalarga erishish faqat yaxshi rivojlangan jismoniy sifatlar evaziga amalga oshirilishi mumkin. Sport tayyorgarligini shakllantirish samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri barcha jismoniy sifatlarning bir-biriga bog'lab rivojlantirishga bog'liqdir. Ushbu masalada yana bir muhim shartlardan biri shuki, jismoniy sifatlarning taraqqiy etish darajasi maqsadga muvofiq test mashqlari yordamida baholanib borilishi lozim.

Inson harakati qanday mazmunda yoki qanday yo'nalishda ijro etilmasin uni sportdagi yutuqlari tezkorlik sifatining rivojlanganlik darajasiga bog'liqdir. Tezlik-bu muayyan harakat faoliyatining qisqa muddatda ijro etilishidir. Kuch tashqi qarshilikni yengish yoki mushaklar qisqarishi evaziga ish bajarishi qobiliyatini anglatadi. Lekin, inson o'z hayot faoliyati davomida qanday maqsadga harakat qilmasin tezlik va kuch sifatlari alohida namoyon bo'lmaydi. Shuning uchun bu sifatlar birikkan holda tezlik-kuch sifatlari deb nomlanadi.

Tezlik sifatini rivojlantirishga ustunlik berilsa, kuch ham rivojlanadi va, aksincha, kuchni rivojlantirishga urg'u berilsa, tezlik sifati ham shakllanadi.

Sport o'yinlari va yakkakurash sport turlarida aksariyat vaziyatlarda ijro etiladigan harakatlar "portlovchi" kuch asosida amalga oshiriladi. Boshqacha qilib aytganda, qisqa muddat ichida bajarilishi zarur bo'lgan texnik-taktik malakalar samaradorligi shu malakalarni qanchalik tez va kuchli ijro etilishigabog'liq. Tezkorlik sifati turli mustaqil harakatlar reaksiyalaridan iborat. Harakat reaksiyalari hayotda, jumladan, sport yoki kasb faoliyatlarida muhim rol o'ynovchi sifatlar tarkibiga kirib, oddiy va murakkab ko'rinishdagi reaksiyalarga bo'linadi. Oddiy harakat reaksiyasi- bu biror bir oldindan ma'lum signalga nisbatan imkoni boricha tez harakat bilan javob berishdan iborat (masalan, signalga tez harakat bilan javob berish yoki har xil rangdagi lampochkalar yonishiga oddiy harakat reaksiyasi bilan javob berish). Bu oddiy harakat reaksiyasini muntazam mashq qildirish natijasidagi tezlik, boshqa harakat reaksiyalariga ham ko'chadi. Lekin shakllanib borayotgan murakkab reaksiya oddiy reaksiya tezligini oshirmaydi.

Oddiy reaksiya turli mashqlar yordamida shakllantiriladi. Bunda qaytarilishi uslubi, vaqtni his qilish metodi, har xil rang yoki tovushlarga tez harakat bilan javob berish uslublaridan foydalaniladi. Murakkab reaksiyalar- harakatlanayotgan ob'yektga nisbatan javob berish yoki har xil signallar (rang, tovush, harflar) ichidan keragini farqlab, tanlab olib harakat bilan reaksiya qilish ko'rinishlarida bo'lishi mumkin. Masalan, yo'naltirilgan to'pni kuzatib, kerak paytda tez reaksiya bilan javob berish. Murakkab reaksiyalar murakkablashtirilgan mashqlar yordamida shakllantiriladi. Bunda turli murakkab signallarga javob berish, harakatlanayotgan ob'yektga kerak paytida javob berish, muayyan signalni tanlab javob berish mashqlarini qaytarish, qismlarga bo'lib ijro etish, o'yin va musobaqa uslublaridan foydalaniladi.

Signallarni berish sharti, vaqti va vaziyatlarini murakkablashtirish uslubi ham murakkab reaksiyani shakllantiradi.

Signalni his qilishdan boshlab, to'p mushaklarni harakatga kelgan vaqtga bo'lgan davr latent davri deb ataladi. Bu davr sport bilan shug'ullanmaydiganlarda 0,2-0,3 soniyaga teng, shug'ullanadiganlarda 0,1-0,2 soniyani tashkil etadi.

Ma'lumki, zamonaviy voleybolda o'yin samaradorligi, texnik-taktik kombinatsiyalarni tez, unumli va aniq ijro etilishi hamda pirovard yuqori sport natijasiga erishish muvofiq ravishda shakllangan tezlik-kuch sifatlarisiz amalga oshirilishi o'ta mushkul ekanligi barcha amaliyotchi trenerlar va tadqiqotchi olimlar tomonidan e'tirof etib kelingan. Shuning uchun ushbu sifatlarni maxsus rejalashtiruv

hujjatlari asosida shakllantirish va har yoshdagi sportchilarda shu sifatning o'zgarib borishini nazorat qilish hamda baholash odat tusiga kirgan. Barcha sport turlari bilan shug'ullanuvchi sportchilarda tezlik-kuch sifatlarini dastlabki o'rgatish bosqichidan boshlab, toki yuksak mahorat bosqichigacha o'ziga xos tartibda va muvofiq sport turi xususiyatiga mos mashqlar yordamida shakllantirib boriladi.

Voleybol bo'yicha mavjud ilmiy, uslubiy va o'quv adabiyotlarida malakali voleybolchilarni tayyorlashda jismoniy sifatlarni, ayniqsa, tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish muhim shartlardan biri ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, voleybolchilarning sport mahoratini yuksaltirish aksariyat tezkorlik-kuch sifatlariga bog'liqdir. Biroq, bu sifatlarni rivojlantirish qaysi yoshdan amalga oshirilishi kerakligi har bir trener uchun muhimdir. Bir qator olimlarning hisoblashicha 16-17-yoshli o'quvchilarda tezkorlik-kuch sifatlarining yaxshi o'sishi, tezkorlik va egiluvchanlik qobiliyati ancha susayar ekan. 11-12 yoshli bolalar mashg'ulotida tezkorlik-kuch va chaqqonlikni, 13-14 yoshda- tezkorlik va chaqqonlik, 14-15 yoshda esa tezkorlik va egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq deb topilgan. Albatta, masalaga bunday yondoshish hamma uchun shart degani emas. Har bir muayyan yosh organizm biologik jihatdan turlicha rivojlangan bo'ladi va bunda har bir sport turining o'ziga xos xususiyatlarini ham e'tiborga olish lozim.

Olimlarning fikricha voleybolchilarning tezlik-kuch sifatlarini shakllantirishda ixtisoslashtirilgan mashqlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

V.M.Volkov malakali voleybolchilarda guruh bo'lib taktik harakatlanish malakalarini takomillashtirish masalasiga doir tadqiqot o'tkazib, bu borada tezlik-kuch sifatlariga oid ayrim mashqlarga alohida ahamiyat qaratgan. Ular yosh voleybolchilarni texnik va taktik tayyorlash jarayonini chuqur va atroflicha tahlil etib, jismoniy qobiliyatlarini, jumladan, tezlik-kuch sifatlarini texnik-taktik tayyorgarlikka chambarchas bog'liq ekanligini e'tirof etishgan. Uning fikricha, so'nggi yillarda zamonaviy voleybolchining o'ta shiddatli darajaga ko'tarilishi bugungi voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi, ayniqsa, ularning tezlik-kuch sifatlari va chaqqonligining yuksak shakllanganligidadir.

Shu bilan bir qatorda yosh voleybolchilarda tezlik-kuch sifatlarini zo'rma-zo'raki rivojlantirish, o'ta shiddatli yoki katta og'irliklar bilan bajariladigan mashqlarni qo'llash nafaqat texnik-taktik mahoratini shakllanishiga keskin halaqit beradi, balki ularni mashg'ulotlardan ham bezdirishi mumkin. Shug'ullanuvchilarda jismoniy zo'riqish, psixologik tushkunlikka tushish va boshqa ko'ngilsiz holatlar vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Mazkur sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan

mashqlar hajmi va shiddati borgan sari to'liqsimon tarzda oshirilib borilishi kerak. Bundan tashqari sport mahorati shakllana borgan sari tezlik-kuchga oid mashqlar sekin-asta ixtisoslashtirib borilishi darkor. Ma'lumki, sport o'yinlarida, ayniqsa, voleyboldda, sportchi o'z vazni va og'irligi bilan munosabatda bo'ladi. Shuning uchun u o'z kuchidan asosan o'zining gavdasi hamda to'p inersiyasini yengib o'tish uchun foydalanadi.

Harakatning boshlanishi, tezlanish, to'xtash, harakat yo'nalishini o'zgartirish, sakrash, to'pga zarba berish- bu voleybolchidan kuch sifatlarini namoyon qilishni talab etadigan harakatlar hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, hamma hollarda ham u dinamik xususiyatga ega, o'yin paytida voleybolchilarda tezkor-kuch sifatlarining – kuch va tezkorlikning kompleks uyg'unligi namoyon bo'lishi kuzatiladi.

Voleybolchining tezkor-kuch sifatleri ularning qisqa vaqt ichida qandaydir kuch qarshiligi bilan bog'liq bo'lgan harakatlarni badara olish qobiliyati orqali aniqlanadi. Bunda kuch qarshiliklariga quyidagilar kiradi:

A) sportchining tana og'irligi kuchini yengishi (to'pga sakrab zarba berish, to'pni sakrab o'yinga kiritish);

B) raqibning kuch bilan bergan zarbasiga sakrab blok qo'yish.

Tadqiqotchilar shuni aniqlaganlarki, eng kuchli voleybolchi o'yinining asosi tezkor-kuch harakatlaridan tarkib topgan: to'satdang start, maksimal tezlikda harakat yo'nalishini sezdirmasdan o'zgartirish, yuqoridan kelayotgan to'plar uchun kurashishda balandga sakrash va h.k. Voleybolchilar tomonidan o'yin paytida bajariladigan rang-barang harakatlar ulardan nafaqat bu harakatlarni to'g'ri bajarishni, balki har tomonlama jismoniy rivojlanganlikka birinchi navbatda esa tezkor-kuch tayyorgarligiga ega bo'lishni taqazo etadi. O'yin texnikasi va taktikasini egallash uchun jismoniy tayyorgarlik asosiy ahamiyatga ega. O'yinchilar o'rtasidagi uzaytirilgan o'yindagi taktik aloqalar, voleybolchilarni o'yin shiddatini oshirishga va tezlik bilan manyovr qilish hamda chiziqalarda qulay taktik aloqalarni ushlab turish uchun zarur tezlikka ega bo'lishga majbur qiladi.

Ish jarayonida quyidagi tadqiqot uslublari qo'llanildi:

1. Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish.
2. Pedagogik kuzatishlar.
3. Pedagogik nazorat testlari.
4. Matematik-statistik uslublari.

Ilmiy ish olib borish jarayonida vosita va usullarga doir umumiy va maxsus ilmiy adabiyotlar, ulardagi ma'lumotlar, fikr-mulohazalar, yondoshuvlar mohiyati o'rganildi. Uslubiy qo'llanmalar, voleybolga oid vosita va usullar tahlil etildi.

Zamonaviy voleybol amaliyotida qo'llanilayotgan ilmiy uslubiy, pedagogik tajribalar asosida olingan fikrlari muhokama ostiga olindi. Ularning kamchilik va afzallik jihatlari e'tirof etildi.

Adabiyotlarni tahlil etish jarayonida voleybol bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda samarali vosita va usullarni qo'llash masalalari o'rganildi. Mazkur uslub tadqiqotning ishchi farazini oldinga surishga imkon tug'dirdi va ba'zi nazorat xulosalarini chiqarishga yordam berdi.

Voleybolda sport mashg'uloti vositasi sifatida qo'llaniladigan jismoniy mashqlar quyidagilardan iborat: Tanlangan (asosiy) musobaqa mashqlari, maxsus-tayyorlov mashqlari, umumiy tayyorlov mashqlari.

Musobaqa mashqlari- bu yaxlit harakat faoliyati bo'lib sportcha ixtisoslash predmeti hisoblanadi va mazkur sport turi bo'yicha o'tkaziladigan musobaqa shartlariga to'la muvofiq holda bajariladi. "Musobaqa mashqlari" tushunchasi ma'lum ma'noda "sport turi" degan tushunchaga o'hshaydi.

Ko'pgina musobaqa mashqlari nisbatan tor yo'nalishdagi va harakat tarkibi jihatidan cheklangan xarakterdagi faoliyat bo'ladi. Bunga siklli harakatlar (yugurish va yurishning yengil atletika turlari, chang'i, velosiped poygalari, konki uchish, suzish, belgilangan masofagacha qayiq haydash) ham, shuningdek, ba'zi bir siklli bo'lmagan va aralash mashqlar (yengil atletikadagi sakrash, uloqtirish va boshqalar) ham kiradi. Asosiy jismoniy sifatlariga qarab, bu mashqlarni tezlik-kuch talab etadigan va ko'proq chidamlilik talab qiladigan mashqlarga bo'lish mumkin. Chidamlilik talab qiladigan mashqlar o'z navbatida chidamlilik spesifikasiga qarab, g'oyat maksimal quvvat talab, katta quvvat talab va o'rtacha quvvat talab mashqlarga bo'linadi.

Shu bilan birga har biri shartli syujetga birlashgan sharoitga qarab o'zgarib turishi mumkin bo'lgan xilma xil harakatlar yig'indisidan iborat musobaqa mashqlari ham bo'ladi. Masalan, sport o'yinlarida va yakkama-yakka sport uchrashuvlarida (kurash, boks, qilichbozlikda) ana shunday harakatlar yig'indisi bo'ladi. Musobaqa mashqlarining mazkur turlari yuqorida sanab o'tilgan mashqlardan farq qiladi. Bular situatsiya va harakat shakllari muntazam va to'satdan o'zgarib turadigan sharoitda asosiy jismoniy sifatlarning kompleks namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Shuningdek, nisbatan mustaqil musobaqa mashqlari komplekslari ham mavjud bo'lib, ular ikki kurash va ko'pkurash singari maxsus sport turlaridan iborat. Ular nisbatan bir tipdagi mashqlardan ham, mutlaqo xilma xil mashqlardan ham iborat bo'lishlari mumkin.

Hozirgi vaqtda asosan bitta, goxo-goho ikkita, lekin bir-biriga yaqin musobaqa mashqida yoki bir sport turi hisoblanadigan qo'shkurash, ko'pkurashlarda ixtisoslashish odat bo'lgan. Bunda boshqa mashqlardan qo'shimcha, yordamchi sport turi sifatida foydalanilishi mumkin.

Maxsus tayyorlov mashqlari musobaqa harakatlari elementlarini, shuningdek, qobiliyat namoyon etish shakli va xarakteri jihatidan ularga o'xshash harakat va holatlarni o'z ichiga oladi.

Masalan, maxsus-tayyorlov mashqlari, jumladan, yuguruvchilarda tanlangan masofani qismlarga bo'lib yugurishdan, gimnastikachilarda esa musobaqa kombinatsiyalari elementlari va qismlarini bajarishdan, o'yinchilarda o'yin harakatlari va kombinatsiyalaridan iborat bo'lishi mumkin. Yana imitatsiya mashqlari, ya'ni musobaqa harakatlariga juda o'xshab ketadigan mashqlar ham (chang'ichilar g'ildirakli chang'ida mashq qilishlari, suvga sakrovchilar va gimnastikachilar batutda mashq qilishlari va hakazo) maxsus-tayyorlov mashqlari hisoblanadi. Ayrim hollarda o'xshash sport turlaridagi mashqlar ham (musobaqada qatnashish uchun tanlangan masofaga o'xshash masofaga yugurish va hakazolar) maxsus-tayyorlov mashqlari jumlasiga kiradi.

Tanlangan musobaqa mashqlari bilan qandaydir sezilarli umumiylikka ega bo'lgan mashqlarnigina maxsus-tayyorlov mashqlari deb hisoblasa bo'ladi. Masalan, yuguruvchi uchun har qanday yugurish mashqlari emas, balki musobaqa turi texnikasining spesifik tomonlariga yoki boshqa o'ziga xos xususiyatlarigina maxsus-tayyorlov mashqlari bo'la oladi. Maxsus-tayyorlov mashqlari tanlangan sport turining spesifikasiga muvofiq belgilanadi va shuning uchun ham bunday mashqlar doirasi hamisha nisbatan cheklangan bo'ladi.

Lekin maxsus-tayyorlov mashqlari tanlangan sport turi bilan aynan bir xil bo'lmaydi. Ularni sportchi uchun zarur bo'lgan sifat va malakalarni rivojlantirishga mumkin qadar to'g'ri va foydali ta'sir etadigan qilib tuziladi va tanlanadi. Masalan, "og'irlik" tipidagi yoki shtanga bilan o'tirib turish tipidagi maxsus-tayyorlov mashqlarini bajarayotgan og'ir atletikachi klassik uch kurash harakatlarini bajarayotgandagiga qaraganda ko'proq og'irlikni uddalab, kuch-qudrat qobiliyatlari rivojlanishiga mumkin qadar ko'proq foydali ta'sir ko'rsatish uchun sharoit yaratadi. Yuguruvchi ham yuguradigan maxsus-tayyorlov mashqlarida tanlangan masofani yugurib o'tish jarayoniga qaraganda ko'proq tezlik yohud chidamlilik namoyon etadi.

Maxsus-tayyorlov mashqlari nimaga ko'proq xizmat qilishiga qarab yaqinlashtiruvchi mashqlar va rivojlantiruvchi mashqlar bo'lishi mumkin. Yaqinlashtiruvchi mashqlar ko'proq harakat shakli, texnikasini egallashga qaratilgan

bo'ladi, rivojlantiruvchi mashqlar esa ko'proq funksional imkoniyatlarni (kuch, tezkorlik, chidamlilik va hakazolarni) taraqqiy ettirishga qaratilgan bo'ladi. Bunday bo'linish, albatta, shartli hisoblanadi. Chunki harakat faoliyatining shakli va mazmuni birdir. Yaqinlashtiruvchi mashqlar shakl jihatidan sportning tanlangan turiga rivojlantiruvchi mashqlarga nisbatan yaqinroq turadi; ko'pincha birinchi mashqlarda trenirovka nagruzkasi unchalik ko'p bo'lmaydi, ikkinchisida esa nagruzka ortiqroq bo'ladi.

Umumiy tayyorlov mashqlari voleybolchining umumiy tayyorgarlik vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bunday mashqlar sifatida xilma xil mashqlardan foydalanish mumkin. Maxsus-tayyorlov mashqlariga yaqin bo'lgan va o'z ta'sir etish xususiyatlari bilan unga o'hshagan mashqlar, shuningdek, ulardan tubdan farq qiladigan (shu jumladan qarama-qarshi yo'nalishdagi) mashqlar ham shu maqsadda foydalanilishi mumkin. Nazariy jihatdan bunday vositalarning chegarasi yo'q. Amalda esa vaqtga, mashg'ulot joyiga va boshqa shart-sharoitlarga qarab ular doirasini cheklashga to'g'ri keladi.

Umumiy tayyorlov mashqlarini tanlashda quyidagi talablar bab-baravar muhimdir. Birinchidan, sportchining umumiy tayyorgarligi har tomonlama jismoniy tarbiyalash vazifalarini effektiv hal etishga imkon beradigan vositalarni o'z ichiga olishi kerak. Jumladan, barcha asosiy jismoniy sifatlarning (kuch, tezkorlik, chidamlilik, epchillik, chaqqonlik) rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi hamda sportchining harakat malakalari va mahorati fondini kengaytiradigan mashqlarni tanlash kerak. Bunday mashqlarni yordamchi- sport gimnastikasidan, harakatli o'yinlardan hamda sportning qo'shimcha turlar deb atalgan formalaridan tanlab olinadi. Hozirgi paytda quyidagilar eng ko'p tarqalgandir:

-umumiy chidamlilikni tarbiyalashda: o'rtacha va o'zgaruvchan intensivlik bilan uzoq vaqt yugurish, chang'i krosslari va shunga o'xshash mashqlar;

Kuch-quvvatni o'stirishda (umumiy kuch-quvvat tayyorgarligi rejasida): og'ir atletikadagi kabi shtanga bilan bajariladigan mashqlar, shuningdek, turli og'irlik va qarshiliklar bilan bog'liq bo'lgan yordamchi-sport gimnastikasi mashqlari;

Harakat tezligini hamda harakat reaksiyasini tarbiyalashda: sprinter mashqlari va sport o'yinlari, ayniqsa, basketbol;

Chaqqonlikni tarbiyalashda: sport gimnastikasi, akrobatika, harakatli va sport o'yinlari.

Umumiy tayyorgarlik mazmunini belgilayotganda sport faoliyatining pirovard natijadagi maqsadini- hayotga tayyorlash maqsadini unutmaslik kerak.

Ikkinchidan, sportchining umumiy tayyorgarligi sport ixtisosining o'ziga xos xususiyatlarini ham ifoda etishi kerak. Turli jismoniy mashqlar o'rtasida o'zaro ham ijobiy, ham salbiy munosabatlar bo'lishi mumkin. Bu turli jismoniy sifatlar va harakat malakalarining ijobiy va salbiy ko'chish qonuniyatlari bilan izohlanadi. Birgina ana shu sabab tufayli ham sportning xilma xil turlari uchun umumiy tayyorgarlik bir xil bo'lishi mumkin emas.

Umumiy tayyorgarlik bir vaqtning o'zida ham har tomonlama, ham ma'lum maqsadga maxsus qaratilgan bo'lishi kerak. Umumiy tayyorgarlik tanlangan sport turining spesifikatsiyasiga bog'liq, biroq u har tomonlama tayyorgarlik bo'la turib, hech qachon maxsus tayyorgarlikka aylanib ketmaydi

Voleybolda mashg'ulotning uslubiyatlari belgilangan sport natijalariga erishishni ta'minlash uchun mashg'ulot vositalaridan foydalanishning xilma-xil usullari demakdir.

Voleybolda harakat faoliyatini o'zlashtirishda mashqlarni bo'laklarga ajratib bajarish, mashqni yaxlit bajarish, qat'iy tartiblashtirilgan mashq uslubi, o'yin va musobaqa uslublaridan foydalaniladi. Qat'iy tartiblashtirilgan mashq uslubi standartlashtirish belgilariga qarab hamda ta'sir etish kuchining o'zgarib borishiga qarab standart va o'zgaruvchan mashq uslublariga, shuningdek, yuklamalar uzluksiz ravishda yohud interval bilan berilishini hisobga olib uzluksiz va intervalli mashqlar uslublariga ajratilgan. Voleybolda mashg'ulot jarayonida sanab o'tilgan barcha uslublardan, shuningdek, to'liq, qat'iy va ekstremal interval bilan dam olib bajariladigan takroriy mashq uslubi, o'zgaruvchan (uzluksiz va intervalli) mashq uslubi, takroriy-o'zgaruvchan mashq uslubi, ko'p seriyali intervalli mashq uslublaridan foydalanildi.

Jismoniy texnik, taktik va ma'naviy-iroda tayyorgarligining xususiyatlariga qarab mashg'ulot usublari shaklan o'zgarib va to'ldirilib turadi. Masalan, yugurish vaqtida o'zgaruvchan mashq uslubidan foydalangan holda bir vaqtning o'zida chidamlilikni tarbiyalash, yugurish texnikasini takomillashtirish hamda kuch-quvvatni masofa bo'ylab taqsimlashning tanlangan taktik variantini ishlab chiqish mumkin. Bir uslubning o'zi mazkur jarayonda sportchining jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligi uslubi sifatida xizmat qilmoqda. Bunday aralash ta'sir etishning yana ham yorqinroq misolini musobaqa uslubida ko'rish mumkin. Uslublarning bir-biriga bunday kirishib ketishi bevosita sport formasi yaxshilanadigan maxsus tayyorlov mashg'ulot bosqichi uchun ayniqsa xosdir.

REFERENCES

1. Айрапетянс Л.Р., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. T. 2012 y.
2. Волков Л.П. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев. Олимпийская литература. 2002 г.
3. Железняк Ю.Д. и др. Волейбол. /Примерные программы для ДЮСШ и СДЮШОР/. М. 2009 г.